

EL *SERMÓN TROBADO* DE FRAY ÍÑIGO DE MENDOZA: TRADICIÓN TEXTUAL Y ESTUDIO ECDÓTICO¹.

Francisco Crosas

Facultad de Humanidades de Toledo (UCLM)

Resumen

Este artículo intenta ser una aproximación a las cuestiones ecdóticas más significativas, surgidas en el proceso de edición -a partir de los nueve testimonios conocidos-, del *Sermón Trobado* de Fray Íñigo de Mendoza, un breve y peculiar regimiento de príncipes dirigido a Fernando el Católico.

Palabras clave

Fray Íñigo de Mendoza, ecdótica, cancioneros, Fernando el Católico, *regimine principum*

Abstract

This article is an approach to the most significant problems of textual criticism that arose while editing the *Sermón Trobado* by Fr. Íñigo de Mendoza from the nine known witnesses. This work is a brief and peculiar mirror of princes addressed to Ferdinand II of Aragon.

Keywords

Fr. Íñigo de Mendoza, textual criticism, *cancioneros*, Ferdinand II of Aragon, *regimine principum*

1. Intento tratar las cuestiones ecdóticas más significativas, surgidas en el proceso de edición -a partir de los nueve testimonios conocidos- del *Sermón Trobado* de Fray Íñigo de Mendoza, un breve y peculiar regimiento de príncipes en cincuenta y cuatro coplas de 11 versos, dirigido a Fernando el Católico. Se debió de componer entre los años 1479-1482. La fecha más segura es la del incunable 83*IM: Zamora, Centenera, 1482, según consta en el colofón.

2. Conocemos 9 testimonios del *Sermón trobado* de Fray Íñigo de Mendoza, cuatro incunables y cinco manuscritos:

EM6-2

¹ Esta publicación es parte del proyecto de I+D+i “Poesía, ecdótica e imprenta” (PID2021-123699NB-I00), financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y “FEDER Una manera de hacer Europa”.

Biblioteca de El Escorial, K-III-7, ff. 98r-111v. Muy próximo a los incunables².

HH1-67

Cambridge (Harvard), Houghton Library, MS Span 97, ff. 395v-400r. Es el *Cancionero de Oñate Castañeda*. Según BETA, compilado 1485 ca. *ad quem*, editado por Dorothy Severin, Madison, 1990 (con introducción de Michel García), pp. 352-357. Es el testimonio que ofrece más variantes. Le faltan las tres coplas del último.

MN19-63

BNE mss/4114, ff. 376r-394r. Es copia anónima del siglo XVIII del desaparecido *Cancionero de Pero Guillén*. Presenta un orden de coplas distinto del de los incunables y el mismo que HH1.

MR2-8

Biblioteca de la RAE RM-73, ff. 12ra-13rc = cccv-[cccvj]. Pertenece al incompleto y desmembrado *Cancionero de Barrantes*. Empieza en fol. cccv. Muestra un orden de estrofas muy distinto al de SA4, HH1 y MN19.

SA4-15

Universidad de Salamanca, Biblioteca general histórica, ms. 2139, ff. 123r-136r. Presenta muchas variantes respecto de los incunables y de EM6-2. Según BETA, copiado 1491 ca. - 1500 ca. Su ordenación de coplas orden del de los incunables y muy próximo al de HH1 y MN19.

82*IM-2g

BNE I/897, ff. 30va-34va. En catálogo BNE dice 1483, Zamora, Centenera. No tiene colofón.

82IM-2

Escorial X.II.17, ff. 119v-124r. ¿Pablo Hurus ca. 1479-ca. 1484? Es código facticio manuscrito e impreso. No tiene colofón.

83*IM-2 -34va

BNE I/2159, ff. e3ra-e8vb ¿Zamora Centenera ca. 1479? El colofón dice 82. Parece ofrecer el texto menos deturpado.

90*IM

Library of Congress INC X.M52, ff. XXXIIIra-XXXVIIIvb, Burgos, Friedrich Biel, 1490-1493. BETA no da la sigla de Dutton, puesto que se colacionó más recientemente. Es Manuel Moreno quien se la adjudicó. Acéfalo. El *Sermón* comienza en XXXIII ra.

Ediciones modernas:

² Josep Lluís Martos, *de visu*, ha descrito de manera pormenorizada la materialidad del código en “Manuscritos e incunables en torno a los Reyes Católicos: cancionero EM6”, en *RILCE*, 37, 2021, pp. 319-46.

Cancionero castellano del siglo XV, ed. de R. Foulché-Delbosc, 1912, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XIX, vol. I, pp. 53-59; y la meritoria de Julio Rodríguez Puértolas *Cancionero de fray Íñigo de Mendoza*, Clásicos Castellanos, 1968, pp. 299-318. Conoce tres de los incunables y dos manuscritos. Ahora mismo mantienen el interés el estudio introductorio y la anotación, que sitúan muy bien históricamente el poema.

3. EL TEXTO Y SUS TESTIMONIOS

Se trata de un breve tratado de buen gobierno, compuesto a manera de alegoría: el boyero y sus bueyes serían el rey Fernando y los súbditos, respectivamente. Le recomienda mano izquierda y derecha, pero prevalecen las peticiones de rigor y energía ante los díscolos, que vienen haciendo peligrar el reino desde hace tiempo. En resumen: al bueno, recompensa; al malo, castigo. La sana pedagogía de siempre...

Funciona a modo de estribillo el versículo 11, 30 de San Mateo (*iugum enim meum suave est et onus meum leve*), que parafrasea como “es el mi yugo süave / a unos y a otros, grave” (vv. 274-275, 373-374, 549-550) con un sentido ligeramente distinto al del texto evangélico. Se trata de un *contrafactum*. Efectivamente, en el texto evangélico, Cristo anima a sus discípulos, abatidos por lo arduo del buen camino, prometiéndoles que no llevarán solos su carga. Esto se conserva en el *Sermón*, que por otra parte dignifica a Fernando comparándolo implícitamente con Jesucristo. Sin embargo, la segunda parte de la sentencia de fray Íñigo añade que ese yugo (la obediencia al rey) será muy ardua para los díscolos y desobedientes: “y a otros, grave”.

Para el establecimiento del texto crítico he tenido especialmente en cuenta los incunables y el manuscrito EM6, con enmiendas a partir de los otros cuatro manuscritos. Son los incunables y EM6 los que ofrecen una versión más próxima al hipotético original.

Hay dos familias claras en los testimonios: por una parte, 82IM EM6 83*IM 82*IM 90*IM; por otra, los otros cuatro manuscritos, SA4 HH1 MN19 y MR2.

3.1. Familia 1:

EM6 y los incunables 82IM, 83*IM, 82*IM y 90*IM parecen ir siempre de la mano.

75 diez mil] çient mil SA4 HH1 MN19, MR2

177 acordaos] acordad vos 82IM EM6 83*IM 82*IM 90*IM

510 pregonando y procurando] pregonado y procurado 82IM EM6 83*IM 82*IM 90*IM

532 no] nos 82IM EM6 83*IM 82*IM 90*IM

Los versos 63 y 64 aparecen correctamente en EM6 y todos los incunables pero invertidos en los cuatro manuscritos de la familia 2.

3.1.1. Relación de los incunables con EM6.

EM6 presenta pocas variantes frente a los incunables; no obstante, es difícil no considerar los errores separativos.

100 principiado] principado EM6 MN19

233 infame] infante EM6

119 requirió] require EM6

178 ¿quién venció su gran poder?] quien en tan gran poder EM6.

364 bueys] bueyes todos los testimonios manuscritos e impresos menos EM6

¿Puede ser EM6 el antígrafo de los incunables? Lo dudo, en atención a esos pocos errores separativos de difícil enmienda espontánea, que hacen imposible que los incunables procedan directamente de él, pero son testimonios tan próximos que sugieren que tanto EM6 como los impresos proceden de un antígrafo común que no nos ha llegado.

3.1.2. Relación de los incunables entre sí:

Los incunables apenas presentan diferencias entre ellos. La mayor parte se reducen a variaciones ortográficas, y aun así son bien pocas. Tienden a utilizar grafías etimológicas cultas sin valor fonológico en la época (nos lo confirma repetidas veces la rima); por tanto, sin valor ecdótico.

89 redención] redempçion 82IM EM6 83*IM 82*IM 90*IM.

117 dino] digno 82IM EM6 83*IM 82*IM MN19 MR2 90*IM

Cotejados los incunables, las diferencias son tan escasas (erratas de tipografía, inservibles para filiar, casi todas), que casi permiten afirmar que el grado de intervención de los editores sobre los originales de imprenta es mínima, por no decir irrelevante. Tres ejemplos de sendas erratas de imprenta, presentes únicamente en dos testimonios:

36 pueden] puedun 90*IM.

116 dulçores] dulçures 82*IM

286 esquividad] equividad 82IM.

Otras coincidencias y diferencias entre incunables: 82IM y 83*IM leen juntos en dos ocasiones frente a los otros dos, pero son variantes de dudosa utilidad a la hora de filiar.

260 ni] y 82IM EM6 83*IM.

272 conciencia] consçiençia 82MI 83*IM.

Mayor interés tiene un caso *raro* en la relación entre incunables, se trata de una curiosa pérdida de texto en esta familia 1:

383 por no se ver sojuzgados] *omiten* 82IM EM6 90*IM.

EM6, 82IM y 90*IM omiten el verso, que sí contienen 82*IM y 83*IM; por tanto, ese verso no podía faltar en el antígrafo hipotetizado de EM6 y de los incunables. Mas ¿a quién siguen 82*IM y 83*IM? Quizá haya una contaminación con la familia 2.

También me pregunto por qué 90*IM presenta algunas lecturas únicas frente a los otros tres incunables y EM6. ¿Contaminación? ¿De quién? ¿Descuido o corrección del editor?

126 ser] *omite* 90*IM.

300 así los reyes humanos] así los reys que son humanos 90*IM.

340 cuantas] quentes 90*IM.

483 pues vos ponéis el afán] pues vos teneys el afán 90*IM.

509 publicado] publicada 82IM EM6 83*IM 82*IM

Pero hay un caso en que 82*IM 90*IM van juntos y en solitario en una variante que omite un posesivo imprescindible para que el verso tenga sentido.

80 que de su mesma invención] que de mesma invención 82*IM 90*IM.

Quizá haya que situar 90*IM en la rama más baja del estema; en cualquier caso, ningún manuscrito parece proceder de él.

3.2. Familia 2:

3.2.1. Los otros cuatro manuscritos: HH1, MN19, SA4, MR2 no verán la luz de la imprenta. Hay un número relativamente grande de errores separativos. Un dato incontestable: la variante más llamativa frente a la familia 1 es el orden de las coplas. EM6 y los incunables (en atención al sentido del discurso), ofrecen el orden correcto. En los otros cuatro manuscritos hay una alteración no idéntica pero sí muy parecida. Un caso especial es MR2, quien parece separarse de ese orden alternativo y que hace difícil su filiación, pues no es posible que provenga de ninguno de los otros cuatro manuscritos. Por otra parte, el orden que ofrece no beneficia en absoluto el sentido del texto. (*vid.* Tabla *infra*).

3.2.2. HH1 (*Cancionero de Oñate Castañeda*) es quien más se aparta, con sus variaciones y sus variantes, del resto de testimonios de la familia; algunas son muy llamativas y no se sabe si son estrictos errores o si vio un testimonio que no conocemos, aunque dudo de esta segunda posibilidad. Tiene bastantes errores separativos únicos. Ninguno de los manuscritos conocidos puede proceder de él.

20 *omite* el verso: la que rige discreción.

28 gruxen] texen HH1

99 vaya] fuese HH1.

149 tasugo] verdugo HH1.

167 con Francia] constancia HH1.
255 y alta] a vos HH1
372 reina] rema HH1.
390 con que cada buey esté quedo] con queste cada buey quedo HH1.
392 son] y HH1
398 recios] fuertes HH1
471 galardonando] muy bien pensado HH1

3.2.3. Por otra parte, MN19 presenta bastantes lecturas distintas, únicas y aberrantes; claros errores de lectura del copista del XVIII, que desconoce el sentido de palabras ya en desuso: así, dice *baronean* en vez de *haronean* y otros. Aunque parece seguir muy de cerca su original, la presencia de estos errores crasos, anacrónicos o no, me impide aventurarme a vincular el manuscrito con ninguno de los otros cuatro, si bien obviamente no viene, eso es seguro, de HH1. Podemos considerarlo un testimonio “extravagante”.

139 del universo] de todo el mundo MN19
149 tasugo] castigo MN19
179 *omite* el verso MN19
210 juros] nuestros MN19
227 por que podáis atar] para que podáis obrar MN19
272 conciencia] ciencia MN19
324 Trajano] Troyano MN19
402 pernadas] puñadas MN19
424 vos, de quien] do quier que MN19
425 cosas] cabsas MN19
450 haronea] baronea MN19
514 cocando] cotando MN19
555 pago] premio MN19
557 su clemencia] excelencia MN19

Llama la atención, por otra parte, que los errores de MN19 se incrementen a medida que avanza la copia: ¿fatiga del copista? Muy probablemente. Como no conservamos el testimonio medieval del que copió (el perdido *Cancionero de Pero Guillén*), no podemos sugerir esto sino como conjetura.

3.2.4. SA4 es el manuscrito de esta familia con menos errores o variantes significativas; en realidad, se reducen a unas pocas. Es el manuscrito de la familia 2 más “limpio” y más próximo al texto crítico y a la familia 1.

38 alteza] alaça SA4³

151 que a] su SA4

161 cuido] pienso SA4

297 forcejeando] no con libre SA4

HH1 podría proceder de él, introduciendo, eso sí, múltiples variantes; en su mayoría errores. También MN19 adopta algunas soluciones suyas.

206 207 ley] rey SA4 HH1

236 de Aljubarrota] dal jubarrota SA4 HH1

381 maña] manera SA4 HH1

470 agujado] agujando SA4 HH1

129 y 132 causa] cabsa SA4 MN19

135 la] con SA4 MN19

312 blanda] dulce SA4 MN19

Rúbrica ante 342 ejemplo] *omiten* SA4 HH1

3.2.5. MR2 (*Cancionero de Barrantes*)

Se trata de un testimonio desconcertante. Sin haberlo tomado como base para establecer el texto crítico, es el que menos aparece en el aparato de variantes. Sin duda, participa *suo modo* de las dos familias. Pertenece a la segunda, como indican muchas variantes de los otros manuscritos de la familia. Pero a la vez parece haber tenido EM6 o su hipotético antígrafo a la vista. Sin embargo, me desconcierta el orden de estrofas que presenta, que no acierto a explicar, único y bastante distinto de la familia 1 pero también de SA4, MN19 y SA4, que siguen casi el mismo. Sólo hay dos variantes en sentido estricto que sean únicas suyas:

16 y con que] con quien MR2

La segunda, una única pérdida de texto, que lo veta como modelo de los otros manuscritos; curiosamente, el último verso de la primera copla. ¿Despiste del copista?

11 y todo bien empleado] *omite* MR2.

Comparte una curiosa variante no equipolente con MN19, que podría vincularlos.

³ Se trata de un error único y rarísimo. La lectura que da SA4 es muy clara. ¿Una abreviatura mal hecha? Obviamente, no lo sigue nadie.

117 cuál profeta] qual poeta MR2, que poeta MN19

4. Concluyendo provisionalmente... con más preguntas que respuestas.

Propuesta de estema (*vid. infra*): lo más difícil es filiar los manuscritos. HH1 no puede ser fuente de ninguno porque contiene muchas variantes separativas y le faltan las tres últimas coplas del último.

MN19 es difícil de emparentar por las desviaciones dieciochescas (por ignorancia léxica) del copista, que por otra parte es presuntamente muy fiel a su fuente, el perdido *Cancionero de Pero Guillén*.

¿Puede ser fuente SA4 de los otros tres de la familia 2? La única omisión de texto tiene posibles explicaciones: es la rúbrica final. Desconfío de las rúbricas para filiar. Son paratexto y copistas e impresores las reproducen, omiten o retocan con gran libertad.

Rúbrica ante 584 *Pone fin a la obra toda*] *omite* SA4, fin MN19

¿Puede serlo MR2? Podría, aunque la omisión del verso 11 parece inhabilitarlo. ¿Hay dos subfamilias en los manuscritos? No lo veo claro. ¿Hay contaminaciones entre la familia 1 y la 2? En todo caso, las habría en MR2, por lo expuesto anteriormente.

ANEXO I: ORDEN DE COPLAS EN LA FAMILIA 2.

<u>Texto crítico</u>	<u>SA4</u>	<u>MR2</u>	<u>HH1</u>	<u>MN19</u>
I	1	1	1	1
II	2	2	2	2
III	3	3	3	3
IV	4	4	4	4
V	5	5	5	5
VI	6	6	6	6
VII	7	7	7	7
VIII	8	8	8	8
IX	9	9	9	9
X	10	10	10	10
XI	11	11	11	11
XII	12	12	12	12
XIII	13	13	13	13
XIV	14	14	14	14

XV	15	15	15	15
XVI	16	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
XVII	<i>17</i>	25	41	41
XVIII	43	26	42	42
XIX	44	27	43	43
XX	45	28	44	44
XXI	46	29	45	45
XXII	47	30	46	46
XXIII	48	31	47	47
XXIV	18	32	<i>48</i>	<i>48</i>
XXV	19	33	17	17
XXVI	20	34	18	18
XXVII	21	35	19	19
XXVIII	22	36	20	20
XXIX	23	37	21	21
XXX	24	38	22	22
XXXI	25	39	23	23
XXXII	26	40	24	24
XXXIII	27	41	25	25
XXXIV	28	42	26	26
XXXV	29	43	27	27
XXXVI	30	44	28	28
XXXVII	31	45	29	29
XXXVIII	32	46	30	30
XXXIX	33	47	31	31
XL	34	48	32	32
XLI	35	17	33	33
XLII	36	18	34	34
XLIII	37	19	35	35
XLIV	38	20	36	36

XLV	39	21	37	37
XLVI	40	22	38	38
XLVII	41	23	39	39
XLVIII	42	24	40	40
XLIX	49	49	49	49
L	50	50	50	50
LI	51	51	51 ⁴	51
LII	52	52	-	52
LIII	53	53	-	53
LIV	54	54	-	54

ANEXO II

Referencias bibliográficas

Ediciones antiguas

¿Zamora Centenera ca. 1479?

⁴ Falta el último sígilo.

Zamora, Centenera, 1483

¿Pablo Hurus ca. 1479-ca. 1484?

Friedrich Biel, s. l. 1490-1493.

Ediciones modernas

Cancionero castellano del siglo XV, ed. de R. Foulché-Delbosc, 1912, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, XIX, Madrid, Bailly-Baillière, vol. I, pp. 53-59.

Cancionero de fray Íñigo de Mendoza, ed. Julio Rodríguez Puértolas, Clásicos Castellanos, 1968, Madrid, Espasa, pp. 299-318.

Cancionero de Oñate Castañeda, ed. Dorothy Severin, Madison, 1990 (con introducción de Michel García), pp. 352-357.

Estudios

Martos, Josep Lluís, “Manuscritos e incunables en torno a los Reyes Católicos: cancionero EM6”, en *RILCE*, 37, 2021, pp. 319-346.